

QURILISHDA LOYIHALARNI BOSHQARISH

Matqurbonov Bunyodbek Bog‘ibek o‘g‘li

Annotatsiya: Qurilish loyihalari har doim turar joy yoki savdo markazi bo‘lsin, yuqori darajada tuzilgan jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Qurilish loyihasida aniq muvofiqlashtirilishi kerak bo‘lgan ko‘plab tadbirlar mavjud. Qurilish loyihalari loyihalashtirishdan rejalashtirish va dasturlashgacha bo‘lgan bir necha bosqichlarga ega. Ushbu bosqichlarning har biri o‘z - o‘zidan etarlicha murakkab, ammo loyiha rivojlanib borishi bilan ushbu bosqichlar beqiyos darajada murakkablashadi va butun loyihaga mos keladi.

Kalit so‘zlar: Qurilish - montaj ishlari, poydevor, loyiha qidiruv ishlari, MTO, loyiha idorasi, loyiha menejmenti, temir uchburchak, loyiha menejmenti, EUROLAB audit xizmatlari, shaharsozlik faoliyati.

Loyihani boshqarish - bu metodologiyasi, dasturiy vositalari, kasbiy bilimlari, usullari va vositalariga ega bo‘lgan alohida rivojlangan boshqaruv sohasi. Innovatsion tajriba shuni ko‘rsatadiki, loyiha boshqaruvini joriy etish ishlab chiqarish xarajatlarini 15% gacha kamaytirishga imkon beradi.

Qurilish loyihasi - bu dastlabki texnik topshiriq va ajratilgan resurslarga muvofiq noyob mahsulot yoki xizmatni yaratish bilan bog‘liq bo‘lgan vaqtinchalik korxon.

Qurilish obyektlariga loyiha rejasida nazarda tutilgan barcha tegishli muhandislik kommunikatsiyalari, uskunalari, yordamchi inshootlari va qurilmalari bo‘lgan har qanday qurilish inshootlari yoki binolari kiradi.

Bino yer osti qismi (poydevor), er usti qismi (binoning o‘zi) va muhandislik tarmoqlari (shamollatish, suv ta‘minoti, kanalizatsiya) bo‘lgan inshoot.

Qurilish - bu yer osti va yer usti elementlari bo'lgan bir nechta tuzilmalarni o'z ichiga olgan chiziqli tizim.

Binolar odamlarning yashashi yoki boshqa ijtimoiy faoliyati uchun mo'ljallangan. Tuzilmalar odamlarni yoki yuklarni ko'chirish, mahsulotlarni saqlash yoki ishlab chiqarish ishlarini bajarish uchun ishlatiladi (masalan, to'g'onlar, ko'priklar, yo'llar va boshqalar).

Loyiha boshqaruvining o'ziga xos xususiyati loyiha maqsadlariga erishish uchun huquqlar, vakolatlar va javobgarlikni bir kishiga - loyiha menejeriga o'tkazishdir. Uning vazifasi mijoz va dizaynerlar, yetkazib beruvchilar va uy egalari, kompaniya xodimlari va boshqa tashqi kontragentlar bilan o'zaro aloqada bo'lishdir. Rahbar quyidagi kasbiy va shaxsiy vakolatlarga ega bo'lishi kerak:

- loyihalarni boshqarish jarayonlari, bosqichlari va vositalarini bilish;
- qurilish ishlari texnologiyasini, loyiha-smeta va ruxsatnomalarni, narxlarni bilish qurilishda;
- zamonaviy menejment asoslarini bilish;
- murakkab va muammoli muzokaralar olib borish qobiliyati;
- yetakchilik fazilatlari va boshqalar.

Qurilishda loyihalarni boshqarish

Investitsiya siklini optimallashtirish:

Batafsil rejalashtirish va resurslarni o'z vaqtida jalb qilish hisobiga PIR (loyiha qidiruv ishlari) va SMR (qurilish - montaj ishlari) muddatlarini qisqartirish; Nomuvofiqliklarni bartaraf etish va ish texnologiyasini doimiy nazorat qilish orqali xarajatlarni kamaytirish;

MTO vaqtini optimallashtirish moddiy - texnik ta'minot, ishlab chiqarishga tayyorgarlik va uskunalar ishlab chiqarish ustidan nazoratni tashkil etish.

Shaffoflik va nazorat:

Yagona metodologiya va axborot maydoni;

Shartnomalarni boshqarish, yetkazib berish, smeta tizimining quyi tizimlarini yagona tizimga birlashtirish loyihani rejalashtirish va monitoring qilish.

Javobgarlik:

3 ta kalit tizimi - investitsiya loyihasining asosiy ishtirokchilari tomonidan loyiha bo'yicha asosiy qarorlarni birgalikda qabul qilish;

Loyiha idorasi - loyihani amalga oshirish uchun javobgarlik markazi (muddatlar, byudjet va sifat).

Qurilish loyihasidagi mahsulot "mahsulot" deb hisoblanishi uchun to'liq bo'lishi kerak. Bu qurilish turi va tasnifidan qat'i nazar muhimdir.

Qurilishda loyihani boshqarish qurilish maydonchasidagi birinchi g'ishtdan yoki pudratchini tanlashdan ancha oldin boshlanadi. Boshqa sohalarda bo'lgani kabi, har qanday tashabbuslar barcha kerakli loyiha-smeta hujjatlarini o'z ichiga olgan batafsil va tuzilgan loyiha rejasini boshlaydi.

Pul, vaqt va sifat qurilishning eng muhim uchta parametridir. Professional lug'atda bu uchlik "temir uchburchak" deb nomlanadi. Ushbu uchburchakning har ikki tomonidagi muammolar qurilish tashabbuslarini amalga oshirishda muammoga olib keladi.

Qurilishda sifatli loyihalarni boshqarish quyidagilarni kafolatlaydi:

- Ishlarni to'liq, belgilangan muddatda va qurilishning vaqtinchalik cheklolariga muvofiq muvaffaqiyatli yakunlash;
- Investitsiyalardan maqsadli foydalanish;
- Barcha ishlarning yuqori sifat darajasi;
- Loyihaning belgilangan byudjetga aniq muvofiqligi;
- Barcha vazifalarni real vaqtda amalga oshirishni nazorat qilish;
- Xatarlarni kamaytirish;
- EUROLAB audit xizmatlari;

Qurilish xizmatlari - loyihalarni boshqarish

Qurilish xizmatlari

uy > xizmatlar > Qurilish xizmatlari > Qurilish xizmatlari - loyihalarni boshqarish

Qurilish xizmatlari - loyihalarni boshqarish

Qurilish loyihalari har doim turar joy yoki savdo markazi bo'lsin, yuqori darajada tuzilgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Qurilish loyihasida aniq muvofiqlashtirilishi kerak bo'lgan ko'plab tadbirlar mavjud. Qurilish loyihalari loyihalashtirishdan rejalashtirish va dasturlashgacha bo'lgan bir necha bosqichlarga ega. Ushbu bosqichlarning har biri o'z - o'zidan yetarlicha murakkab, ammo loyiha rivojlanib borishi bilan ushbu bosqichlar beqiyos darajada murakkablashadi va butun loyihaga mos keladi.

Qurilish loyihalari

Umuman olganda, loyiha menejmenti - bu loyihaning butun hayotiy sikli davomida resurslarni turli xil vositalar va metodologiyalar yordamida boshqarish, ko'lamini, narxini, vaqtini, sifatini va boshqalarni boshqarish vazifasi. Qurilish loyihasi aslida hisobga olinishi kerak bo'lgan bir nechta dizayn va qurilishga xos cheklolarni o'z ichiga oladi.

Ehtiyojlarga ko'ra turli xil qurilish loyihalari mavjud. Bu oddiy turar joydan tortib katta ko'prikgacha, to'g'ondan aeroport seysmik rekonstruktsiyasiga qadar barcha turdagi qurilish loyihalari bo'lishi mumkin. Qurilish loyihasi menejerlari loyihaning har bir bosqichida loyihani boshqarish tamoyillariga rioya qilishlari shart.

Loyiha menejmenti - bu turli fanlarning xodimlari tomonidan olib boriladigan ish. Shuning uchun loyihada Muvofiqlashtirish ta'minlanishi kerak. Aslida, qurilish loyihalarini boshqarish nafaqat qurilish maydonchasidagi ishlarni boshqarishdir. Qurilish maydonidan tashqarida ko'plab omillar mavjud va loyihani boshqarish ko'p tomonlama tajribani talab qiladigan ishdir. Xarajatlarni boshqarish, qurilishni belgilangan jadvalga muvofiq bajarish, texnik - iqtisodiy asoslar, statik hisob - kitoblar va shunga o'xshash jarayonlar qurilish loyihalarini boshqarish nuqtai nazaridan muhim masalalardir.

Loyihalarni samarali boshqarish biznesga ko‘p jihatdan foyda keltiradi. Masalan, ish vaqtining kechikishini taxmin qilish, ortiqcha ish tashlashni oldini olish, xarajatlarni nazorat qilish, shartnoma shartlariga rioya qilish, mos kelmaydigan holatlarni tekshirish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan korrupsiyani oldini olish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan texnik muammolarni oldini olish, kutilayotgan sifatni ta‘minlash, dizaynni optimallashtirish, vaqt va byudjet uchburchagi, Loyiha davomida operatsiyalarni tezlashtirish va pul oqimlarini rejalashtirish.

Arxitektura va qurilish sohasini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish hududlarning zamonaviy qiyofasini shakllantirish, hayot va tadbirkorlik uchun qulay shart - sharoitlarni yaratishga qaratilgan shaharsozlik faoliyatini sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarishning muhim sharti hisoblanadi. Shu bilan birga, tahlillar qurilish sohasida davlat boshqaruvini tashkil etishda zamonaviy shaharsozlik uslublari, normalari va qoidalarini keng joriy qilishga, raqobatni rivojlantirishga, yangi subyektlarning innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar bilan bozorga kirib kelishiga to‘sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolarni ochib berdi. Xususan:

Birinchidan, shaharsozlik faoliyati, loyiha va pudrat xizmatlari bozori, shuningdek, qurilish materiallari ishlab chiqarishning holati hamda rivojlanish tendensiyalari kompleks tahlil qilinmagan, oqibatda hududlarni shaharsozlik jihatidan rivojlantirishning o‘rta muddatli va istiqbolli yo‘nalishlari belgilanmagan;

Ikkinchidan, arxitektura va qurilish organlarining tashkiliy-shtat tuzilmasi qurilish va rekonstruksiya jarayonlarini to‘liq kuzatib borishni ta‘minlash, shuningdek, qurilish-montaj ishlari sifatini samarali nazorat qilish uchun mavjud resurslarni safarbar etishga imkon bermayapti;

Uchinchidan, arxitektura va qurilish organlari funksiyalarining tarqoqligi hamda ular faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish darajasining pastligi shaharsozlik sohasida davlat xizmatlarini ko‘rsatishning maksimal shaffofligi va samaradorligini ta‘minlamayapti;

To'rtinchidan, ko'pchilik aholi punktlarining bosh rejalari mavjud emasligi hududlarni kompleks qurishga, ishlab chiqarish va infratuzilma obyektlarini joylashtirishga, tadbirkorlik va ishbilarmonlik faolligini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, shuningdek, qurilish jarayonida puxta o'ylanmagan qarorlarni qabul qilishga sabab bo'lmoqda;

Beshinchidan, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ancha eskirgan hamda ularda arxitektura-qurilish ishlarini olib borishning innovatsion uslublarini, energiya samarador va energiya tejaydigan texnologiyalarni keng qo'llash e'tiborga olinmagan, bu esa loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va obyektlarni qurish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

Oltinchidan, qurilish ishlarini tashkil etish, innovatsion g'oyalar va ishlanmalarni joriy qilishda ayrim hollarda tor idoraviy manfaatning ustunlik qilishi budjet mablag'laridan oqilona foydalanmaslikning sabablaridan biri hisoblanadi;

Yettinchidan, qurilish sohasi va qurilish materiallari sanoatida istiqbolli investitsion loyihalarni, innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni ilgari surish va amalga oshirishda, shuningdek, innovatsion mahsulotlarni joriy etish uchun infratuzilmani takomillashtirishda davlat-xususiy sheriklikdan foydalanishga yetarlicha e'tibor berilmayapti;

Sakkizinchidan, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning amaldagi tizimi arxitektura-qurilish sohasini jadal rivojlantirish vazifalarini samarali ro'yobga chiqarishga imkon bermayapti, kadrlarni moddiy rag'batlantirish darajasining pastligi esa malakali mutaxassislarning tizimdan ketib qolishiga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Meredith, R. & Mantel, J., 2012. LOYIHA BOSHQARUVI Boshqaruv yondashuvi. 8- nashr Nyu-York: John Wiley & Sons, Inc.
2. Asamov R.J., Inagamova M.M. Turar joy binolari tipologiyasi. - T., 2003.
3. O'zbekiston Davlat standarti// Loyihalarni boshqarish. O 'zD S tIS O 21500: 2018

4. Mamanazarov O.Sh Loyiha boshqaruvi Toshkent «Ijod-Press» 2019

5. Lex.uz sayti